

Бойчура А.В.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет»,
магістрантка

ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З РОДИНАМИ ВИХОВАНЦІВ У ФОРМУВАННІ В ДІТЕЙ МОРАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОВКОЛИШНІХ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Актуальність дослідження. Представники багатьох галузей наук у різні історичні часи трактували поняття взаємодії між педагогами і батьками, розглядаючи його як багатоаспектний процес. Широкогранний підхід до визначення досліджуваної дефініції зумовлений певною мірою тим, що взаємодію тлумачать за різними ознаками: як якість впливу суб'єктів освітнього процесу один на одного, як види контактування, як тривалість тощо. Особливо актуальним постало зазначене питання у зв'язку з реформування освітньої галузі на сучасному етапі розвитку українського суспільства, коли всі учасники освітнього процесу мають стати його повноцінними партнерами. Це означає, що всі суб'єкти взаємодії, здійснюючи окреслену ними діяльність, обопільно виконують певні дії, спілкуючись визначають дорожню карту, обговорюють досягнення і помилки. Саме такий алгоритм взаємодії закладів дошкільної освіти з родинами вихованців має зайняти чільне місце, оскільки він орієнтований на досягнення ефективних результатів стосовно виховання, навчання і розвитку дітей, а також сприятиме реалізації положень нормативно-правових документів, що регулюють дошкільну освіту в Україні.

Останні дослідження з даної проблеми. Схарактеризуємо деякі погляди вчених на трактування поняття взаємодія. Так, у соціально-педагогічному аспекті досліджувана категорія вивчалася у роботах С. Гончаренка [2], В. Радула [6] та ін. За дослідженнями В. Радула, її можна розглядати як таку, що «відтворює процеси впливу різних об'єктів один на одного, їхню взаємну зумовленість,

зміну стану, взаємоперехід» [6, с. 29]. Таким чином, під взаємодією потрібно розуміти діяльність її учасників, наповнення відповідним змістом їхніх дій і вчинків, що складатимуть загалом її цілісність як процесу. Як зазначала дослідниця Т. Кравченко, «взаємодія передбачає встановлення зв'язків, відносин, продукування взаємовпливів між певними соціальними інститутами» [4, с. 152]. Зокрема, такими у нашому науковому пошуку є заклад дошкільної освіти і родини дітей.

У сучасних державних документах про дошкільну освіту зазначено, що саме заклади дошкільної освіти забезпечують умови різностороннього розвитку та гармонійного виховання дітей здійснюючи «взаємодію з сім'єю» (Закон України «Про дошкільну освіту», ст. 11, п. 1–2) [5, с. 8]. За Державним стандартом дошкільної освіти, яким є Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, окреслено, що заклад дошкільної освіти «виступає своєрідним посередником між вузьким родинним колом, з якого виходить малюк, і незнайомим світом, до життя в якому він має незабаром прилучитися» [14, с. 6]. Враховуючи зазначене, можемо стверджувати, що перед педагогічними працівниками постає важливе завдання допомогти батькам у формуванні особистості дошкільника загалом і, відповідно, до предмету нашого дослідження – у формуванні морального ставлення до довколишніх.

Основна частина. Доречним буде з'ясування зазначеного питання в історіографічному викладі. Так, у поглядах давньогрецьких філософів підкреслювалася необхідність раннього виховання дітей батьками, бо «розсудливість батька є найбільш дієвим наставлянням для дітей» (Демокрит) [3, с. 20]. Звідси робимо висновок, що педагогічний вплив дорослого на дитину визначав подальший виховний процес. Своєю чергою, Платон заперечував провідну роль родини у вихованні дітей, вважаючи це завданням держави і відповідних інституцій [3, с. 21]. У книзі «Політика» Арістотель підкреслив на значенні взаємодії родини і суспільних інституцій на основі врахування загального інтересу [3, с. 22–23]. На думку Квінтіліана, вагомим є створення моделі взаємодії родини й школи, де другій має належати домінуюча роль. Проте, підкреслив учений, як сімейне, так і суспільне виховання повинне здійснюватися виключно в інтересах дитини [там же, с. 28].

Своєрідна модель взаємодії сім'ї та суспільної виховної інституції (а такою була школа) запропонована і в концепції Я.А. Коменського. За його вченням всі учасники взаємодії мають демонструвати єдність цілей в інтересах дитини [7, с. 19]. Подібні роздуми мають місце і в поглядах Дж. Локка. У праці «Думки про виховання» він зауважив на безпосередній взаємодії в педагогічному процесі між дітьми й батьками, дітьми й педагогами, батьками й педагогами [7, с. 37]. Щодо особистості педагога, то, на думку Дж. Локка, його діяльність має бути підконтрольною батькам, щоб вони переконалися в його розважливості та стриманості, зміцнюючи його авторитет в очах вихованця.

У теорії вільного виховання Ж.-Ж. Руссо взаємодія висвітлена з пріоритетом на роль батьків у вихованні дітей. Педагогу належить лише функція просвітителя батьків. Іншої позиції дотримував К.-А. Гельвецій, який у книзі «Про людину, її розумові здібності та її виховання» підкреслив переваги суспільного виховання перед сімейним, показуючи недоліки другого [3, с. 74–75]. Згодом швейцарський педагог Й.Г. Песталоцці у праці «Лінгард і Гертруда» виокремив основні сутнісні характеристики взаємодії родини і суспільних інституцій (школи) у вихованні дітей: співробітники, односторонці, які разом дбають про виховання дітей [7, с. 53–55]. У концепції Р. Оуена, завдання школи, родини, суспільства визначені однорідними складниками. Ученим схарактеризована мета і вимоги до цих учасників освітнього процесу, зокрема, їхні вимоги мають поєднуватися з цілями й інтересами дитини. Саме завдяки такій організації будуть створюватися умови для взаємодії всіх учасників виховного процесу в інтересах дитини. Домінуючу роль у цьому процесі, на думку вченого, відіграє родина [там же, с. 67–73]. Організатор першого в Німеччині дитячого садка Ф. Фребель визнавав першість за суспільним вихованням, відтак віддав пріоритетну роль педагогам [7, с. 74–102]. Подібні ідеї були запропоновані і в психолого-педагогічному доробку італійської вченої М. Монтесорі. Вона зазначала, що головну місію у виховному процесі повинна нести соціальна інституція, оскільки родина не завжди може подавати позитивний приклад для формування особистості дитини [7, с. 119]. Отже, на думку М. Монтесорі, провідна роль у вихованні належить закладам суспільного виховання.

Результати проведеного наукового пошуку стосовно сутності взаємодії закладу дошкільної освіти і родин вихованців дають підстави зробити наступні узагальнення: у різні історичні епохи позиції учених стосовно превалювання одного інституту над іншим змінювалися. Більшість із західноєвропейських філософів, педагогів і психологів до початку ХХ ст. визнавала домінуючу роль родини, а не суспільних інституцій на здійснення виховного процесу. Це пояснювалося багатьма чинниками, з-поміж яких, світоглядні позиції, історична доба тощо.

Висновки з перспективами подальших досліджень. Таким чином, проведений короткий огляд генезису взаємодії закладу дошкільної освіти і сім'ї щодо формування в дітей морального ставлення до довколишніх призвів до формулювання таких висновків: існували різноманітні наукові підходи до розв'язання питання взаємодії закладу дошкільної освіти і сім'ї; дефініція «взаємодія» трактується як процес взаємного впливу, співпраці, що вирізняється двосторонньою активністю, спрямованою на реалізацію поставленої мети – формування в дітей морального ставлення до довколишніх. Перспективи подальших досліджень вбачаються в розробці форм взаємодії закладу дошкільної освіти і сім'ї з питання формування в дітей морального ставлення до довколишніх.

ЛІТЕРАТУРА

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. 1999. № 1. С. 5–19.
2. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. Київ: АПН України, 1995. 45 с.
3. Коджаспирова Г.М. История образования и педагогической мысли: таблицы, схемы, опорные конспекты: учеб. пособ. для студ. вузов. Москва: Владос-Пресс, 2005. 223 с.
4. Кравченко Т.В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім'ї і школи: монографія. Київ: Фенікс, 2009. 416 с.
5. Про дошкільну освіту: Закон України. Київ: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2001. 56 с.
6. Соціолого-педагогічний словник / за ред. В.В. Радула. Київ: ЕксОб, 2004. 304 с.
7. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: навч. посіб. / упоряд. З.Н. Борисова, В.У. Кузьменко; заг. ред. З.Н. Борисова. Київ: Вища школа, 2004. 511 с.